
USO DE SENSORES PARA MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA

DOI: 10.5281/zenodo.15282989

Victor Gabriel Jardim¹

¹Ciência e Tecnologia – Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

E-mail: victor.jardim@discente.ufma.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6708241122358175>

Élcio Berilo Barbosa dos Santos Júnior²

²Engenharia Elétrica – Universidade Federal do Maranhão (UFMA),

E-mail: elcio.junior@discente.ufma.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6418228328029788>

Isabel Conceição Sousa³

³Ciência e Tecnologia – Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

E-mail: isabel.cs@discente.ufma.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9689736862680824>

Lucas Matos da Silva⁴

⁴Ciência e Tecnologia – Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

E-mail: lucas.matos2@discente.ufma.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6164871133490971>

Luiz Carlos Gomes da Silva Júnior⁵

⁵Ciência e Tecnologia – Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

E-mail: luiz.cgsj@discente.ufma.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6490540532153474>

Maria Eduarda Ribeiro da Silva⁶

⁶Ciência e Tecnologia – Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

E-mail: maria.ribeiro1@discente.ufma.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8270380881169892>

RESUMO: A infraestrutura dos portos é crucial para a circulação da produção do Brasil, especialmente nas exportações, que acontecem majoritariamente pelo mar. A maior parte das trocas comerciais com outros países, acima de 90%, passa pelos portos, incluindo produtos agrícolas, minérios, combustíveis e alimentos que precisam de refrigeração. Para que a logística seja eficaz e as operações seguras, é essencial monitorar regularmente as condições das estruturas e atividades nos portos. A utilização de sensores se apresenta como uma solução para esse tipo de acompanhamento, pois ajuda a controlar melhor o ambiente, as estruturas e o funcionamento geral. Esses aparelhos permitem acompanhar em tempo real coisas como temperatura, umidade, vibração, estado dos píeres, movimento dos navios e o clima. Integrados a sistemas inteligentes, como o VTMISS, os sensores oferecem uma forma mais precisa e preventiva de cuidar dos portos. Ao se juntarem a soluções de Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA), também ajudam a criar o conceito de “porto inteligente”, que acompanha a modernização digital. Apesar dos avanços tecnológicos, ainda persistem desafios significativos relacionados à padronização de sistemas, à interoperabilidade entre plataformas,

à capacitação de profissionais e à obtenção de recursos financeiros para implementação e manutenção dessas tecnologias. O objetivo deste estudo é analisar como os sensores são usados para verificar a infraestrutura dos portos, e como eles podem melhorar a eficiência, a sustentabilidade e a segurança, com base em pesquisas e na análise de exemplos de outros lugares do mundo e do Brasil.

Palavras-chave: Infraestrutura; Monitoramento; Portos; Sensores; Tecnologia.

1. INTRODUÇÃO

O sistema portuário é responsável pelo fluxo de aproximadamente 95% dos volumes do comércio exterior, sendo o pilar crucial na logística de exportações e importações (GONÇALVES et al., 2017). Contudo, uma grande gama de portos nacionais não superou os entraves históricos ligados à modernização da infraestrutura, à digitalização dos processos e à gestão das operações. Na maioria dos casos, o monitoramento das condições ambientais e logísticas ainda é realizado manualmente, comprometendo a segurança e a eficiência do setor comparado aos padrões internacionais.

Diante desse impasse, destaca-se o grande incentivo do uso de sensores aplicados à supervisão portuária. Esses dispositivos contribuem para a coleta contínua e em tempo real de dados sobre a temperatura, umidade, vibração, tráfego aquaviário, integridade de píeres e condições meteorológicas. A implementação desses sensores com plataformas inteligentes, como o *Vessel Traffic Management and Information System (VTMIS)*, aumenta a capacidade de supervisão e resposta das autoridades portuárias, promovendo uma gestão mais preventiva e eficiente (VILLAS-BÔAS et al., 2021). Em setores mais específicos, como a cadeia de frio, a aplicação desses sensores se torna fundamental, o que garante a conservação de alimentos e medicamentos durante o armazenamento e transporte, evitando perdas e reduzindo custos.

A incorporação dessas tecnologias faz parte de um movimento mais abrangente de transformação digital nos portos, incentivado pela adoção de conceitos como *Internet of Things (IoT)*, Inteligência Artificial (IA) e *big data*. As experiências globais indicam que os portos inteligentes conseguem integrar fluxos logísticos, minimizar impactos ambientais e maximizar os recursos operacionais (CALDEIRINHA; NABAIS, 2021). No Brasil, as pesquisas indicam que ações locais, como as realizadas nos portos de Santa Catarina, têm alcançado resultados favoráveis ao adotarem modelos de administração descentralizados e voltados para a inovação tecnológica (PINTO et al., 2017).

No entanto, ainda existem desafios consideráveis ligados à padronização de sistemas, à interoperabilidade entre plataformas digitais, à formação técnica de profissionais e à existência

de fundos para a implementação de soluções tecnológicas (COSTA et al., 2020). Essas barreiras restringem a implementação total de sensores e sistemas inteligentes, tornando crucial o debate sobre suas vantagens, restrições e perspectivas futuras. Neste cenário, o presente estudo tem como objetivo examinar a aplicação de sensores no monitoramento da infraestrutura portuária, enfatizando sua contribuição para a melhoria da gestão, segurança e sustentabilidade operacional, fundamentado em revisão de literatura e análise de experiências tanto nacionais quanto internacionais.

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada para atingir os objetivos do presente estudo consistiu na identificação de análises realizadas em vários portos. Esta pesquisa adota uma abordagem que integra métodos qualitativos e quantitativos. A parte qualitativa foca em uma análise aprofundada de estudos de caso, documentos técnicos e publicações acadêmicas, visando entender melhor as tecnologias aplicadas em portos. A parte quantitativa, por sua vez, se concentra na coleta e análise de dados de fontes de sensores utilizados em portos, encontradas de fontes secundárias.

O escopo do estudo abrange tanto infraestruturas portuárias nacionais quanto internacionais, com foco em quatro portos: Santa Catarina (Brasil), Valência (Espanha), Antuérpia (Bélgica) e Roterdã (Holanda). A escolha desses portos deve-se aos avanços tecnológicos que estão sendo implementados e ao uso de sistemas inteligentes de monitoramento, que os tornam referências para o estudo.

Para a coleta de dados foi realizada uma revisão bibliográfica sistemática, garantindo que as informações verificadas fossem precisas e abrangentes. Foram consultados artigos científicos e teses. As principais fontes consultadas foram as bases de dados Google (BNDS), (UFC) e SciELO.

Demos preferência aos documentos publicados entre 2015 e 2024, com foco em estudos que aplicaram sensores e analisaram suas implicações em portos. A pesquisa foi realizada no contexto do moderno das infraestruturas portuárias, considerando a grande demanda por maior eficiência, segurança e sustentabilidade.

Como limitações, destaca-se a dependência de fontes secundárias e a escassez de dados quantitativos atualizados em alguns casos. A pesquisa respeitou os princípios éticos de integridade acadêmica, utilizando as referências de forma transparente, conforme as normas institucionais. A relevância dos resultados desta pesquisa, fornece benefícios para o

desenvolvimento de soluções mais eficientes e sustentáveis no setor portuário, destacando a importância da tecnologia na otimização dos processos de portos na tomada de decisão.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos dados coletados por sensores em portos nacionais e internacionais permitiu identificar como diferentes tecnologias têm sido aplicadas de forma eficaz no monitoramento e na gestão da infraestrutura portuária. Casos como os dos portos de Santa Catarina (Brasil), Valência (Espanha), Antuérpia (Bélgica), Roterdã (Holanda), Las Palmas (Espanha) e Itaqui (Brasil) evidenciam uma tendência crescente de integração de sensores ambientais, oceanográficos e de tráfego a sistemas inteligentes como o VTS (Vessel Traffic Service) e o VTMISS (Vessel Traffic Management and Information System), impulsionando a digitalização das operações portuárias.

Internacionalmente, destaca-se o projeto SmartPort, implantado no porto de Las Palmas. A plataforma, baseada na arquitetura FIWARE, permite a coleta, armazenamento e visualização de dados em tempo real, provenientes de bóias, sensores meteo-oceanográficos e sistemas de rastreamento de embarcações. Segundo Fernández et al. (2016), “a combinação entre IoT, big data e visualização geográfica em tempo real permite apoiar decisões estratégicas da autoridade portuária” (p. 2), tornando o sistema um exemplo de excelência em plataformas inteligentes aplicadas à infraestrutura portuária.

Figura 1 - Interface 3D georreferenciada do sistema SmartPort no Porto de Las Palmas

Fonte: Fernández et al. (2016).

A análise dos dados históricos das bóias Reina Sofía e León y Castillo revelou padrões sazonais de variação na altura das ondas, sendo a média no inverno cerca de 25% superior à do

outono, o que evidencia a importância de ajustes operacionais conforme a sazonalidade marítima (FERNÁNDEZ et al., 2016).

Figura 2 – Variação sazonal da altura média das ondas no Porto de Las Palmas.

Fonte: Adaptado de FERNÁNDEZ et al. (2016).

No Brasil, o Porto do Itaqui (MA) tem se destacado pela adoção de soluções tecnológicas voltadas à eficiência, sustentabilidade e segurança. Segundo Pereira et al. (2021), o crescimento da movimentação de cargas na região do MATOPIBA tem exigido investimentos contínuos em infraestrutura e inovação. Em resposta a essa demanda, a Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP) estruturou uma política de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), focada em cinco eixos, com ênfase na conectividade entre ativos físicos e digitais, sustentabilidade ambiental e segurança da informação (EMAP, 2022).

Essas diretrizes têm impulsionado projetos em parceria com instituições de ensino e pesquisa, voltados à aplicação de sensores meteo-oceanográficos, tecnologias de rastreamento e sistemas para produção de energias limpas, consolidando o Itaqui como um porto estratégico na transição digital e energética.

A Companhia Docas do Rio de Janeiro também se destaca na implantação escalonada do VTMS, iniciando com o LPS (Local Port Services), seguido do VTS e, por fim, com a integração completa. Villas-Bôas et al. (2021, p. 80) ressaltam que o VTMS “permite o acompanhamento da navegação, a integração com subsistemas portuários e a simulação de acidentes ambientais”, promovendo uma gestão portuária mais segura, ágil e integrada.

Figura 3 – Etapas de implantação do sistema VTMS pela Companhia Docas do Rio de Janeiro.

Fonte: Adaptado de VILLAS-BÔAS et al. (2021).

A comparação entre portos brasileiros e internacionais evidencia que, embora o Brasil esteja avançando na adoção de tecnologias inteligentes, ainda existe um hiato em relação ao nível de digitalização observado em portos como Hamburgo e Roterdã. Portos europeus vêm utilizando redes integradas de sensores associadas a tecnologias como RFID, inteligência artificial e câmeras inteligentes, resultando em maior previsibilidade operacional, segurança e otimização logística. No Brasil, essas iniciativas estão em expansão, mas enfrentam obstáculos estruturais e financeiros que retardam a plena modernização

Tabela 1 – Comparativo entre portos brasileiros e europeus quanto à adoção de tecnologias inteligentes.

Porto	VTMS	RFID	IoT	Nível de automação
Itaqui (Brasil)	Implementado	Não	Não	Médio
Hamburgo (Alemanha)	Implementado	Sim	Sim	Alto
Roterdã (Holanda)	Implementado	Sim	Sim	Muito alto

Fonte: Elaborado pelo(s) autor(es), com base em VILLAS-BÔAS et al. (2021), COSTA et al. (2020) e dados setoriais de Hamburgo e Roterdã.

Dados quantitativos indicam que a plena adoção de sensores e plataformas inteligentes pode reduzir significativamente os custos logísticos por tonelada transportada. Em 2018, por exemplo, os custos por quilômetro nos portos brasileiros ainda superam os de portos internacionais, reforçando a necessidade de integração tecnológica para elevar a competitividade nacional no comércio exterior.

Apesar dos avanços, persistem desafios como a interoperabilidade entre sistemas, a falta de padronização de dados, a escassez de profissionais capacitados e os altos custos de implementação e manutenção de tecnologias avançadas. Costa et al. (2020) alertam que tais barreiras comprometem a plena eficácia dos sistemas inteligentes portuários no Brasil, exigindo políticas públicas robustas, incentivos à pesquisa e formação técnica especializada.

Portanto, os resultados discutidos indicam que o uso de sensores e plataformas inteligentes é não apenas uma tendência, mas uma necessidade estratégica para a modernização da infraestrutura portuária. A consolidação desse processo depende de uma articulação entre gestão pública, iniciativa privada, academia e políticas de inovação tecnológica que garantam a inserção dos portos brasileiros no cenário da logística inteligente global.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo analisar a utilização de sensores e sistemas inteligentes para o auxílio da modernização da infraestrutura portuária, o que pode promover maior eficiência e segurança nas operações logísticas. Os resultados obtidos comprovam que a implementação dessas tecnologias contribui de forma significativa para o desenvolvimento da gestão portuária, resultando na redução de custos operacionais e no aumento da previsibilidade das atividades (FERNÁNDEZ et al., 2016). A experiência de portos internacionais, como Las Palmas, Roterdã e Antuérpia, reforça o potencial dos sensores na otimização da coleta de dados ambientais e operacionais, possibilitando uma tomada de decisões mais precisa e fundamentada em informações em tempo real.

No contexto brasileiro, observa-se um progresso gradual da inclusão digital nas infraestruturas portuárias, exemplificado pelos projetos implementados no Porto do Itaquí e pela crescente adoção do VTMS na Companhia Docas do Rio de Janeiro (VILLAS-BÔAS et al., 2021). Contudo, persistem desafios relevantes, como a ausência de padronização dos sistemas, a necessidade de aprimoramento da capacitação profissional e a dificuldade na obtenção de recursos para investimentos em inovação (COSTA et al., 2020).

Os dados analisados indicam que a integração entre sensores e tecnologias como Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA) representa uma tendência na gestão portuária global (PEREIRA et al., 2021). Esses avanços possibilitam a criação de portos inteligentes, que não apenas modernizam a logística e reduzem custos, mas também promovem uma gestão ambiental mais eficiente e responsável. Para que essa transformação ocorra de maneira eficaz no Brasil, é fundamental a formulação de políticas públicas direcionadas ao incentivo de inovação tecnológica, bem como parcerias entre o setor público e a iniciativa privada.

Portanto, conclui-se que a utilização de sensores no monitoramento da infraestrutura portuária representa uma estratégia promissora para tornar os portos brasileiros mais competitivos e alinhados às condições do comércio global. A implementação eficaz de um modelo de gestão portuária ainda mais tecnológico depende de investimentos contínuos em

pesquisa e desenvolvimento, garantindo que os portos nacionais acompanhem o avanço das inovações tecnológicas e potencialize seus benefícios para a economia e o meio ambiente é fundamental para seu desenvolvimento sustentável.

REFERÊNCIAS

CALDEIRINHA, V. M. R.; NABAIS, J. L. O uso da tecnologia da informação na inovação dos sistemas logísticos portuários. **Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios**, Florianópolis, v. 14, ed. especial 1, p. 110–128, 2021. DOI: <https://doi.org/10.19177/reen.v14e02021110-133>.

COSTA, J. E. R.; PINTO, R. B. A.; SILVA, J. F. R.; SANTOS, C. E. S. Rotinas organizacionais e práticas estratégicas no setor portuário. **Revista de Administração Pública e Gestão Social**, Viçosa, v. 12, n. 3, p. 205–224, 2020. DOI: <https://doi.org/10.21118/apgs.v12i3.10616>.

EMAP – Empresa Maranhense de Administração Portuária. Política de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – PD&I. São Luís, 2022. Disponível em: <https://www.portodoitaqui.com/public/files/arquivos/EMAP-DCSGSIN-01-POLITICA-DE-PESQUISA-DESENVOLVIMENTO-E-INOVACAO%E2%80%9393PD%26I.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2025.

FERNÁNDEZ, P. et al. SmartPort: A platform for sensor data monitoring in a seaport based on FIWARE. **Sensors**, Basel, v. 16, n. 417, p. 1–24, 2016. DOI: <https://doi.org/10.3390/s16030417>.

GONÇALVES, M. R. M.; FERREIRA, F. N. V.; SANTOS, M. A. R.; LIMA, P. A. Infraestrutura portuária: análise do impacto regional do novo marco regulatório no estado do Espírito Santo. **Revista Brasileira de Infraestrutura**, São Paulo, v. 3, n. 2, p. 145–164, 2017.

PEREIRA, E. D. et al. Importância do Porto do Itaquí para região de Matopiba: análise histórica e prospecção de cenário. **Anais do 4º EnGeTec – Encontro de Engenharia e Tecnologia**, São Paulo: FATEC Zona Leste, 2021. Disponível em: https://www.fateczl.edu.br/engetec/engetec_2021/4_EnGeTec_paper_159.pdf. Acesso em: 26 mar. 2025.

PINTO, M. G.; HEIDRICH, A. L.; CORDINI, R. Modelos de gestão de portos e terminais portuários em Santa Catarina e seus reflexos no desenvolvimento socioeconômico regional. **Revista da ANTAQ**, Brasília, n. 5, p. 83–102, 2017.

VILLAS-BÔAS, M.; TEIXEIRA, F. A.; SANTOS, L. C. Sistemas de monitoramento de embarcações nas áreas marítimas dos portos organizados pela Companhia Docas do Rio de Janeiro. **Revista do Clube Naval**, Rio de Janeiro, n. 404, p. 78–81, 2021.